

USTURSHONANING O'ZBEKDAVLATCHILIGIDAGI TARIXI

Qarshiyev Fazliddin

Omonov Asilbek

Termiz davlat pedagogika instituti, pedagogika va
ijtimoiy fanlar fakulteti 201- guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912979>

Annotasiya: Ushbu maqolada Usturshona toponimi, Usturshonada hukmronlik qilgan sulolalar, uning hududlar o'rtasidagi savdo va iqtisodiy munosabatlardagi o'rni to'g'risida shuningdek dehqonchilik va hunarmandchilik, tog' kon sanoati, xaqida qisqacha fikrlar keltirib taxlil etilgan.

Qadimgi Xitoy manbalarida „Tsao“ „Suyduyishana nomlari bilan zikir etilgan va o'zbek va O'rta Osiyo davlatchiligida va shuningdek shaharsozlik va hunarmandchilik borasida yuksak darajadagi nafislik, va takrorlanmas haqiqiy san'atni ochib beradigan iste'dodlar makoni bo'lgan bu hududning qadimgi davrlarda va o'rta asrlarda o'rta Osiyo mintaqasida o'rni beqiyos bo'lgan buning sababi aynan ushbu xududa iqlimning yumshoqligi, daryo va ko'plab suv inshootlari shuningdek ularni doimiy ravishda suv bilan ta'minlab turadigan Hisor, Zarafshon, Qurama kabi ulkan suv manbalarining mavjudligi hudud ekotizimida aholining turmush tarzida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan aynan shu ulkan suv manbalarining mavjudligi dehqonchilik, bog'dorchilik rivojlanishida ser suv va ser o't tog'larda esa chorvachilikning ravnaq topishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Ushbu xudud tarixi bo'yicha eng muhim manbalarni biz Xitoy „Bey shi“ „Tan shu“ „Suy shu“ kabi yilnomalaridan va Szyaon szyan va Hoy chao kabi sayyohlarning ma'lumotlaridan olishimiz mumkin, Usturshona tarixini yoritishda Xitoy manbalarining yuksak darajada ajralib turishini biz Xitoyning Usturshona bilan bir tarixiy muhitda rivojlanganligi va qolaversa qo'shniligi ham sabab bo'lgan. Usturshona tarixi xususida yana biz sug'diy tildagi yozilgan manbalardan ham ma'lum olishimiz mumkin aynan ushbu manbalar Usturshonaning ilk o'rta asrlar tarixi bo'yicha guvohlik beraoladi lekin uning arab bosqinigacha va undan keyingi tarixini At Tabariyning „ Tarixi ar Rasul val mulk “ nomli asaridan shuningdek o'rta Osiyoga sayohat qilgan Ibin Xavqal, Istaxriy, Muqaddasiy kabilar kundaliklaridan va muallifi noma'lum, „ Xudud ul olam “ asari ham to'laqonli manba sifatida ko'rsatilishi mumkin. Usturshonada ilk o'rta asrlar yohud Turk xoqonligi davrida hukmronlik qilgan sulolalardan biri bu afshinlar hisoblanadi. Olimlar bu sulolaning kelib chiqishini turkiy xalqlar bilan bog'laydi buning dalili sifatida esa hukmdorlarning Qoracho'rin, Qorabug'a

kabi nomlar bilan atalgan, shuningdek numizmatik manbalarning guvohlik berishicha esa hukmdorlarning nomlari „El tabar ”unvoni bilan atalgan Usturshonaga arablar bosqini davri haqida shunday ma’lumotlar bor arablarning o’rta Osiyoni bosib olishga bo’lgan ilk urinishlar boshlanishi davridan yani 651- yil marv egallanishidan boshlab to 715- yilda Farg’ona zabt etilgunga qadar bo’lgan davr oralig’ida Usturshona hududiga 3 marta qo’shin tortgan birinchi yurishni Xuroson noibi Salim ibn ziyod(680-683) boshlab berdi u Xo’jand qal’asiga qo’shin tortdi uni egallagandan so’ng orqasiga qaytib ketdi va maxsus garnizonni qoldirdi lekin mahalliy aholi arab garnizonni quvib yubordi.Ikkinchi yurish esa Muhallab ibn sufra (697-701) boshchiligida boshlandi u tog’ qal’alaridan biri bo’lgan Mastchohni qamal qiladi ammo ko’zlagan maqsadiga yetolmaydi, uchinchi yurishni Xurosonning yangi noibi Qutayba ibn muslim (704-715) boshladi, u Usturshonaning Al afshin deb nomlangan qal’asiga hujum qilib uni egalladi aynan ushbu qal’aning nomlanishi to’g’risida tarixchilar shunday deyishadi uning nomi xalifa Mutasinga9- asrning 20-30- yillarida xizmat qilgan Xaydar al afshin nomi bilan bog’lashadi lekin ushbu nom aynan ungamas uning ajdodiga tegishli deb aytishadi.Shuningdek ushbu davrda arablarga qarshi qo’zg’alon ko’targan G’urrak ham asli Afshin sulolasidan chiqqanligi e’tirof.Insoniyat o’z tarixidaga juda ko’plab ixtirolarni amalga oshirgan bo’lib ular ichida turar joy, yozuv,qog’oz, olov va keyinchalik ushbu ixtirolar negizida esa ishlab chiqaruvchi xo’jalik bo’lmish dehqonchilik va chorvachilik insoniyatning o’z tarixidagi eng buyuk ixtirolar hisoblanadi.Bular ichida insoniyat hayotida tub o’zgarishlarni yasagani bu dehqonchilik hisoblanadi, aynan ushbu dehqonchilik negizida esa urug’ jamoalari yirik yer egalariga aylanishdi ushbu omil orqali o’rta Osiyo mintaqasida nafaqat o’rta Osiyo balki butun jahonda mulkiy tengsizlikka va urug’ jamoalarining tabaqalarga bo’linishida katta ahamiyatga ega bo’ldi.Aynan ushbu jarayonni o’rganish har bir millat tarixchilarining burchi hisoblanadi. Shu o’rinda aytib o’tish kerakki O’zbekistonning tarixchi olimlari ham bu sohada o’z ishlarini olib borishgan masalan:Andryanov(1969- yil),Ya G’ulomov(1957- yil),A.Muhammadjonov (1978- yil),Groshyev (1997- yil), Latinin (1956- yil),Bilolov(1980- yillar) ning ilmiy tadqiqot ishlari aynan Zarafshon va Usturshonaning qishloq xo’jaligi tarixi, irrigatsiya tizimlari, sug’orish yo’llari kabilar yo’nalishlardagi ishlari e’tiborga loyiqdir. Ularning natijalari sifatida esa shularni ko’rsatish mumkinki Usturshona aholisi xo’jaligida asosiy o’rin tutgan sug’orish yo’llaridan biri bu yerni sug’orishdagi„Koriz” usuli hisoblanadi, bu usul yer osti suvlarini maxsus quduq galleriyasi va ularga gorizonta ulangan yopiq

lahm orqali suvni yer yuzasiga chiqarishdir.Ushbu usul orqali asosan Jizzax viloyatining janubi g'arbiy cho'l hududlari sug'orilgan. Usturshonaning quruqlik qismi bo'lgan xo'jand,Jizzax,so'x kabi hududlarni sug'orishda asosiy suv manbai bo'lib Sangzor daryosi hizmat qilgan.Xududda tog' kon sanoati ham yuqori darajada rivojlangan xususan sux atrofidan simob, O'zgandan nashatir,Isfaradan qora tosh yani toshko'mir ham qazib olingan bundan tashqari oltin, kumush, mis, temir,qalay,asbest kabilar shuningdek Farg'ona atrofidan neftning qazib olinganligi va mudofaa maqsadida uni ko'zaning ichiga solib portlovchi modda sifatida palaxmon yordamida qal'adan uloqtirishganligi to'g'risida Istaxriy guvohlik bergan.Usturshonada kulolchilik antik davrdagi kabi yuqori darajada rivojlanmagandir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usturshonaning qadimgi davr davlatchilik tarixi F.E. Toshboyev
2. G'arbiy turk xoqonligi davrida Usturshona A.Q.Obloqulovich.
3. Usturshonaning ilk o'rta asr qishloq makonlari M.X.Pardayev. J I.G'ofurov

